

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СУРУНКАЛИ ИС ГАЗИ ТАЪСИРИДА ТИМУСДА КУЗАТИЛАДИГАН МОРФО- ФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИ БИОФАОЛ МОДДАЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Тешаев Ш.Ж., Қодиров О.Ў.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал шароитда лаборатор ҳайвонларига ис газининг сурункали таъсири натижасида тимусда юзага келган морфо-функционал ўзгаришлар аниқланди. Ис газининг сурункали таъсири натижасида тимуснинг ҳар бир қисмида ўзига хос ўзгаришлар ва унинг деворида эса бириктирувчи тўқиманинг ўсиши, ҳужайраларнинг гипертрофияси, яллигланиши белгилари ва қон томирлар тўлақонлиги юзага келиши аниқланди.

Калит сўзлар: сурункали ис газы, оксидатив стресс, апоптоз, талоқ, морфологик ўзгаришлар, экспериментал тадқиқот

METHODS OF TREATING MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN THE THYMUS UNDER THE INFLUENCE OF CHRONIC CARBON MONOXIDE WITH BIOACTIVE SUBSTANCES

Teshayev Sh.J., Kodirov O.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Morpho-functional changes in the thymus were determined as a result of chronic exposure to is gas in laboratory animals under experimental conditions. As a result of chronic exposure to Is gas, specific changes in each part of the thymus and growth of connective tissue, hypertrophy of cells, signs of inflammation and fullness of blood vessels occur in its wall.

Keywords: carbon monoxide, chronic exposure, oxidative stress, apoptosis, morphology.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТИМУСА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Тешаев Ш.Ж., Кодиров О.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Морфофункциональные изменения в тимусе были определены в результате хронического воздействия изотопа изоцианата на лабораторных животных в экспериментальных условиях. В результате хронического воздействия изотопа изоцианата в его стенке происходят специфические изменения в каждой части тимуса: разрастание соединительной ткани, гипертрофия клеток, признаки воспаления и расширение кровеносных сосудов.

Ключевые слова: угарный газ, хроническая интоксикация, оксидативный стресс, апоптоз, морфология

e-mail: oybek_qodirov@bsmi.uz

Муаммонинг долзарблиги. Ис газы билан захарланган организмда углерод ва оксил алмашинуви бузилади, натижада асидоз аломатлари юзага келади. Қон таркибида калий ва кальсий мувозанати ҳамда марказий нерв системаси фаолияти бузилиши ва шу тариқа инсон ҳаётдан бевакт кўз юмиши мумкин [15,16,17]. Ис газининг зарарли таъсири организмдаги ўзгаришлар, шу жумладан аъзолар морфологик хусусиятлари ҳамда ис газининг зарарли таъсирини камайтириш бўйича даволаш-профилактика тадбирларини ишлаб чиқиш ўз долзарблигини йўқотгани йўқ[1,2].

Тажрибада ис газининг тимусда морфометрик ўзгаришлар ва инсон организмга салбий таъсири жуда хилма-хил бўлиб, бу долзарб муаммони ҳал қилиш учун бутун дунёда кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу ишлар дунёнинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари ва олий ўқув юртларида (Western Kentucky University, Dominican University of California, Harvard University, University of Missouri-Columbia, University of Nebraska-Lincoln, Colby college (АҚШ), Oxford University (Буюк Британия) олиб борилган [3,4,5].

Тирик организм жуда кўп ташқи таъсирлар остида яшайди. Бундай ташқи таъсирлар орасида ис газы инсониятга доимий зарар етказиб келаётгани сир эмас. Ис газы организмга нафас аъзолари

орқали таъсир этади [6,7,8,9]. Дунёда ҳозирги кундаги етакчи илмий марказлар тадқиқотчи-олимлари маълумотига қараганда нафас олинувчи ҳаво таркибида 0,1 фоиз ис газининг бўлиши ўлим ҳолатига олиб келиши мумкин [9,10]. Ушбу газ гемоглобин билан кислородга нисбатан 300 мартаба кучли бирикма - карбоксигемоглобин ҳосил қилади [11,12]. Оқибатда гемоглобиннинг тўқималарга кислород ташиш хусусияти кескин пасайиб, гипоксияга, оғир ҳолатларда эса аноксияга олиб келиши мумкин [13,14].

Тадқиқотнинг материал ва усуллари. Тажрибалар виварий шароитида туғилган 208 та оқ урғочи зотсиз каламушларда ўтказилди. Унда 3, 6, 9 ва 12 ойлик каламушлар жалб қилинди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хельсинки конгресси талабларига риоя қилинди. Тажрибалар бошланишидан олдин барча жинсий етук каламушлар бир ҳафта давомида карантинда бўлди ва соматик ёки юқумли касалликларни ҳисобга олмагандан сўнг улар одатий бир хил шароитдаги виварий режимига ўтказилди. Тажриба давомида меъёрий ва тажриба гуруҳларидаги ҳайвонларнинг хатти-ҳаракатлари ва физиологик ҳолати назорати қилиб борилди. Каламушлар 4 та гуруҳга бўлинди (n = 208): I-назорат гуруҳидаги (n = 40); II-IV-гуруҳлар (n = 168) тажриба ҳайвонлари ис газининг ҳаводаги улуши 0,01-0,05 мг/л дозаси билан сурункали захарлантирилди. Тажриба давомида сурункали ис газидан захарланиш оқибатида 4 та 3 ойлик, 1 та 6 ойлик ва 1 та 12 ойлик, жами 6 та каламуш вафот этди. Шундан сўнг ис газини билан сурункали захарланган 162 та зотсиз оқ урғочи каламушларни яна 3 та гуруҳга бўлди. 2-гуруҳ (n = 54) тажрибада сурункали ис газини билан захарланган каламушлар; 3-гуруҳ (n = 54) тажрибада сурункали ис газини билан захарланган каламушларга интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 14 кун давомида 1 мл ҳажмдаги гулимансар ўсимлиги дамламаси киритиб турилди; 4-гуруҳ (n = 54) тажрибада сурункали ис газини билан захарланган каламушларга интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 14 кун давомида 0,1 мл ҳажмдаги қушқўнмас ўсимлиги ёғини спиртдаги эритмаси (1:9 нисбатда) киритиб турилди;

Жами бўлиб экспериментларда 208 та каламушдан фойдаланилган бўлиб, улардан фақат 6 таси тажрибалар давомида нобут бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба мазмунига боғлиқ ҳолда биринчи босқич тадқиқот натижасига эришишда ҳайвонларнинг гуруҳларга тақсимланиши

Ҳайвонлар гуруҳи	Экспериментнинг моҳияти	Тажриба ҳайвонлари ёши	Умумий ҳайвонлар сони
I	Назорат гуруҳи	3-ойлик	10
		6-ойлик	10
		9-ойлик	10
		12-ойлик	10
II	Ис газини билан сурункали захарланиш модели (0,01-0,05 мг/л дозада 2 ой давомида ис газини киритилди)	3-ойлик	38 (4)
		6-ойлик	41 (1)
		9-ойлик	42
		12-ойлик	41 (1)
жами			202 (6)

Тадқиқотнинг натижалари. 6 ойлик каламушларда тимус капсуласининг ўртача қалинлиги дарвозада $4,6 \pm 0,21$, олдинги учида $7,0 \pm 0,1$, орқа учида эса $5,7 \pm 0,14$ мкм бўлган. Трабекуланинг проксимал қисмида ўртача диаметри $11,1 \pm 0,19$, дистал қисмида эса $7,7 \pm 0,24$ мкм. Трабекуланинг ўртача чуқурлиги $12,7 \pm 0,31$ ни ташкил этди. 6 ойлик каламушларда тимус лобуласининг ўртача майдони $66,3 \pm 0,9\%$ ни ташкил этди. 6 ойлик каламушларнинг назорат гуруҳида пўстлоқ қисмининг ўртача майдони $64,9 \pm 1,3\%$, мағиз қисмининг ўртача майдони $25,4 \pm 1,6$ ва кортикал-мағиз қисми индексини $2,4 \pm 0,1\%$ ни ташкил этди.

6 ойлик каламушларда трабекуляр артериоланинг ўртача девор қалинлиги - $16,8 \pm 0,32$, венуласи - $15,9 \pm 0,24$, капилляр $4,2 \pm 0,1$ мкм, артериоланинг ўртача ички диаметри $18,2 \pm 0,15$, веникуляр

артериоланинг ўртача диаметри $18,2 \pm 0,15$, венуласи ўртача $1,0 \pm 3,2$ ни ташкил этди. $4,8 \pm 0,3$ мкмни ташкил этди.

Кортикал артериоланинг ўртача девор қалинлиги - $15,4 \pm 0,17$, ўртача венула $13,9 \pm 0,23$, ўртача капилляр $3,4 \pm 0,1$ мкм; кортикал артериоланинг ички диаметри ўртача - $17,2 \pm 0,33$, венула - $23,1 \pm 0,25$, капилляр - $4,5 \pm 0,3$ мкм.

Мағиз қисми артериоласининг девор қалинлиги ўртача - $14,1 \pm 0,11$, венула - $14,6 \pm 0,36$, капилляр - $2,6 \pm 0,1$ мкм; мағиз қисми артериоласининг ички диаметри ўртача - $15,8 \pm 0,17$, венула - $15,1 \pm 0,21$, капилляр - $3,7 \pm 0,3$ мкм.

1-расм. Ис газинг сурункали таъсири натижасида 6 ойлик оқ зотсиз каламуш тимусининг микроскопик кўриниши. Бўёқ-Альциан кўки. Оқ 20×10 об. 1- пўстлоқ зона. 2-мағиз зона. 3- бўлакчалар аро трабекулалар.

Мазкур расмда тимуснинг пўстлоқ қисми ва мағиз қисми структураларининг бузилишини кўришимиз мумкин. Нормал тимусда пўстлоқ қисми (қизилроқ) ва мағиз қисми (очроқ) аниқ фарқланади. Бу расмда эса уларнинг чегаралари ноаниқ ва бузилган. Пўстлоқ қисми қисмида хужайралар сони камайган ва тарқоқ жойлашгани кўринади бу лимфоид атрофия аломатидир. Тимусда ёғ тўқимасининг нормал миқдори жуда кам бўлиши керак, айниқса ёш каламушларда, бизнинг тадқиқот гуруҳимизда эса бунинг яққол аксини кўришимиз мумкин. Бу расмда эса катта, оқ рангдаги адипозит хужайралари кўп миқдорда эканлиги кўринди. Тимус стромаси атрофида кўк бўйалишнинг кучайган жойлари мукоид деградация ёки экстрацеллюляр матрикс компонентларининг патологиясини англатади.

6 ойлик каламушларда тимус капсуласининг ўртача қалинлиги дарвозада $9,7 \pm 0,21$, олдинги учида $12,6 \pm 0,1$, орқа учида эса $11,1 \pm 0,14$ мкм бўлган. Трабекуланинг проксимал қисмида ўртача диаметри $17,1 \pm 0,19$, дистал қисмида эса $13,7 \pm 0,24$ мкм. Трабекуланинг ўртача чуқурлиги $17,7 \pm 0,31$ ни ташкил этди. 6 ойлик каламушларда тимус лобуласининг ўртача майдони $70,3 \pm 0,9\%$ ни ташкил этди (2-расм).

Ис газинг сурункали таъсири натижасида 6 ойлик каламушлар гуруҳининг пўстлоқ қисми майдони ўртача $-70,9 \pm 1,3\%$, мағиз қисми - $31,4 \pm 1,6$, кортикал-мағиз қисми индекси $6,5 \pm 0,1\%$ га тенг.

6 ойлик каламушларнинг трабекуляр артериоласининг ўртача девор қалинлиги $25,8 \pm 0,32$, венуленики $21,9 \pm 0,24$, капиллярники $10,2 \pm 0,1$ мкм; артериоланинг ички диаметри $24,2 \pm 0,15$, венуланики $27,4 \pm 0,33$, капиллярники $10,8 \pm 0,3$ мкм.

Пўстлоқ қисми қатлами артериоласининг девор қалинлиги ўртача $20,4 \pm 0,17$, венула ўртача $18,9 \pm 0,23$, капилляр $9,4 \pm 0,1$ мкм; пўстлоқ қисми қатлами артериоласининг ички диаметри ўртача $23,2 \pm 0,33$, венула ўртача $29,1 \pm 0,25$, капилляр $10,5 \pm 0,3$ мкм.

Мағиз қисми артериоласининг девор қалинлиги ўртача $20,1 \pm 0,11$, венула ўртача $20,6 \pm 0,36$ ва капилляр $9,6 \pm 0,1$ мкм; мағиз қисми артериоласининг ички диаметри ўртача $25,8 \pm 0,17$, венула ўртача $23,1 \pm 0,21$ ва капилляр $10,7 \pm 0,3$ мкм.

Ис газиинг сурункали таъсири натижасида ва даво-профилактика мақсадида кушқўнмас ўсимлиги таъсиридаги 6 ойлик оқ зотсиз каламушларларнинг тимусидаги иммуногистокимёвий ўзгаришларини ўрганилди. Бирламчи ўсмалар ва уларнинг метастазларини ИГХ таҳлил қилиш учун кенг қўламли маркерлар - антигенлар (маркер оддий биологик жараёнларнинг кўрсаткичи, патоген жараёнлар ёки терапевтик аралашувга фармакологик жавоб бўлиб, объектив ўлчанади ва баҳоланади). Антигенлар ситоспецифик, тўқималарга хос бўлиши мумкин, хужайра пролифератсияси жараёнларини ва ўсимта билан боғлиқ антигенларни акс эттириши мумкин ва ниҳоят, ўсимта белгилари бўлиши мумкин, масалан, онкофетал антигенлар, ферментлар, хужайрали онкогенларнинг оқсил маҳсулотлари ва бошқалар.

Умумий аниқланган хужайралар сони	703
Позитив хужайралар	112
Негатив Хужайралар	591
Позитив Экспрессия	15.93 %
Умумий майдон	195444 px ²

2-расм. Ис газиинг сурункали таъсири натижасида 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар тимус тўқималарида CD 68 маркерининг экспрессияланиши. Даб хромоген усулида бўялган. 400 марта катталаштирилган тасвир. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда

Олинган натижаларнинг муҳокамаси. Ис газиинг сурункали таъсири натижасида ва даво-профилактика мақсадида лимон кислота таъсиридаги 6 ойлик оқ зотсиз каламушларларнинг тимусидаги иммуногистокимёвий ўзгаришларини ўрганилди. 6 ойлик каламушларда тимус капсуласининг ўртача қалинлиги дарвозада $12,7 \pm 0,21$, олдинги учида $15,6 \pm 0,1$, орқа учида эса $14,1 \pm 0,14$ мкм бўлган. Трабекуланинг проксимал қисмида ўртача диаметри $20,1 \pm 0,19$, дистал қисмида эса $16,7 \pm 0,24$ мкм. Трабекуланинг ўртача чуқурлиги $20,7 \pm 0,31$ ни ташкил этди. 9 ойлик каламушларда тимус лобуласининг ўртача майдони $73,3 \pm 0,9\%$ ни ташкил этди.

6 ойлик каламушларнинг назорат гуруҳининг пўстлоқ қисми майдони ўртача $-73,9 \pm 1,3\%$, мағиз қисми - $34,4 \pm 1,6$, кортикал-мағиз қисми индекси $10,5 \pm 0,1\%$ га тенг.

6 ойлик каламушларнинг трабекуляр артериоласининг ўртача девор қалинлиги $33,8 \pm 0,32$, венуленики $32,9 \pm 0,24$, капиллярники $21,2 \pm 0,1$ мкм; артериоланинг ички диаметри $32,2 \pm 0,15$, венуленики $38,4 \pm 0,33$, капиллярники $21,8 \pm 0,3$ мкм.

Пўстлоқ қисми қатлами артериоласининг девор қалинлиги ўртача $32,4 \pm 0,17$, венула ўртача $30,9 \pm 0,23$, капилляр $20,4 \pm 0,1$ мкм; пўстлоқ қисми қатлами артериоласининг ички диаметри ўртача $34,2 \pm 0,33$, венула ўртача $40,1 \pm 0,25$, капилляр $21,5 \pm 0,3$ мкм.

Мағиз қисми артериоласининг девор қалинлиги ўртача $31,1 \pm 0,11$, венула ўртача $31,6 \pm 0,36$ ва капилляр $20,6 \pm 0,1$ мкм; мағиз қисми артериоласининг ички диаметри ўртача $25,8 \pm 0,17$, венула ўртача $25,1 \pm 0,21$ ва капилляр $13,7 \pm 0,3$ мкм.

Хулоса:

1. 3-9-12 ойлик оқ зоциз лаборатория каламушларининг тимусининг морфометрик кўрсаткичлари аниқланди, бунда 9-12 ойлик лаборатория каламушлари тимус морфометриясидаги ўлчамлар 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар тимусдаги ўлчамлардан каттароқ эканлиги бу айниқса периферик қаватнинг ўлчамида ва қон томирларда яққол нмоён бўлди.

2. СО газининг сурункали таъсири натижасида тимус хужайраларнинг гипертрофияси, хужайралараро бўшлиқда интерстициал шиш, кичик қон томирлар тўлақонлиги ривожланиши ўз тасдиғини топди..

3. СО газининг сурункали таъсири натижасида юзага келган морфологик ўзгаришларни даволаш мақсадида гулимансар ўсимлигининг дамламасидан фойдаланилган оқ зотсиз каламушлар тимусидан олинган гистологик препаратлар микроскоп остида кўрилганда ижобий натижалар олинди, яни тимус тўқимаси ва хужайраларида, хужайралараро бўшлиқда шишлар майдонининг камайганлиги, яллиғланиш элементларининг камайиши, дистофик ўзгаришларнинг яхшилانганлигини кўрсатувчи морфологик белгилар юзага келгани маълум бўлди.

4. СО газининг сурункали таъсири натижасида тимусда юзага келиши мумкин бўлган морфофункционал ҳолатини таҳлил қилишнинг гистологик усуллари турли этиологияли тимус тўқимаси касалликларини ташхислаш ва дифференциал ташхислашда кенг қўлланилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдрахманов В.И., Дорогова О.А., Кирюткин Г.В., Краснов В.Л. Сравнение показателей качества препарата АСД-2Ф, производимого ООО «Ареал-Мэдикал» и ФГУП «Армавирская биофабрика» // Зооиндустрия. – 2005. – № 1. – С. 5
2. Абдрахманов В.И., Сахипов В.Р., Краснов В.Л. Исследование химического состава препарата АСД-2Ф // Проблемы современной науки и образования. – 2015. – № 11 (41). – С. 58-64
3. Абдрахманов В.И., Сахипов В.Р., Краснов В.Л., Сулимов А.В. Титрование препарата АСД-2Ф // Проблемы современной науки и образования. – 2015. – № 4 (34). – С. 38-45
4. Абдрахманов В.И., Краснов В.Л., Логотов В.И., Орлов А.В., Сахипов В.Р. Исследование химического состава субстанции АСД-2Ф хроматографическими методами // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2019. – № 6. – С. 168-173
5. Абрамов В.Е., Абдрахманов В.И., Дорогова О.А., Кирюткин Г.В., Краснов В. Л. Определение показателей качества препарата АСД-2Ф // Ветеринария. – 2004. – № 9. – С. 13-16
6. Абрамов В.Е., Кугелева Т.И., Сироткина В.П., Касперович В.П. Показатели качества субстанции АСД-2Ф. // Ветеринария. – 2010. – № 2. – С. 42-44
7. Абсеттарова А.И, Макалиш Т.П, Абдуллаева В.Д. Морфология красного костного мозга и селезенки в постлучевом периоде при введении ксеногенной жидкости в эксперименте // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2019, т.9, – №1. – С.5-11
8. Алексахин Р.М., Булдаков Л.А., Губанов В.А. и соавт. Радиационные аварии. под общ. ред. Л.А. Ильина и В.А. Губанова. – М.: издат, 2001. – С. 752.
9. Альфонсова Е. В. Функциональная морфология соединительно тканной стромы селезенки в возрастном аспекте // Успехи геронтол. – 2012. –Т. 25. – № 3. – С. 415–421
10. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Котовский Е.Ф и др. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / 6-е изд., перераб. и доп. / 2012. – С.800
11. Ахматова Н.К., Егорова Н.Б., Ахматов Э.А. и др. Экспрессия Толл-подобных рецепторов в селезенке и лимфатических узлах при мукозальных методах иммунизации // Журн. микробиол. эпидемиол. иммунобиол. – 2010. –№ 1. – С. 50–54;
12. Бабичев В.Н. Организация и функционирование нейроэндокринной системы // Про-

блемы эндокринологии. – 2013; 59 (1). – С. 62–69.

13. Базанов Г.А., Базанова Е.М., Мельниченко В.Н. Биогенные стимуляторы от открытия до использования в современной медицине // Молодёжь и медицинская наука. – 2015. – С. 19–22

14. Бахмет А.А., Коплик Е.В. Реакция селезенки у активных и пассивных крыс при стрессорном воздействии, с предварительным введением синтетического аналога актг-семакса // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. –Т. 10, – № 2 (51). – С. 115

15. Башина С.И. Новое в методике исследования селезенки свиньи крупной белой породы

// Вестник Брянской гос. сельхоз. акад. – 2013. – № 2. – С. 28–29

16. Бессарабов, Б.Ф. Стимуляция яичной продуктивности у самок перепелов препаратом АСД-Ф2 / Б.Ф. Бессарабов, И.И. Мельникова, Е.А. Лазуткина // Вет. медицина. – 2006. – № 2-3. – С. 37–38

17. Бибик Е.Ю., Брест А.Ю. Современные представления о морфогенезе первичного лимфоидного органа. // Український морфологічний альманах. – 2011, Том 9, – № 3. – С.-43-46.

18. Бобрышева И.В. Морфологическая реактивность селезенки крыс различных возрастных периодов при иммуностимуляции. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2013.Том 1, – № 3. – С.315–321.

Иқтибос учун: Тешаев Ш.Ж., Қодиров О.Ў. Сурункали ис гази таъсирида тимусда кузатиладиган морфо-функционал ўзгаришларни биофаол моддалар билан даволаш усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 319–324. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18327104>